

formulier-diagrammen handelen twee andere opstellen. Een fraaie methode van plaatsbesparing wordt beschreven in het artikel „de efficiency van den vierkanten meter”.

Beschrijvingen van algemeen organisatie-werk in een machiniefabriek en van de voortgangs-contrôle in een gieterij geven een goed denkbeeld van de beteekenis van methodische analyse van het werk en systematischen opbouw van den arbeid in het bedrijf. Belangwekkend is ook het opstel over „evenwichtig continu-werk in plaats van kunstmatigen arbeid aan den band”, waarin nu eens niet de simplistische methode van den transportband wordt beschreven, maar een oplossing wordt gegeven voor continue voortgang van de productie met verschillend rythme voor de onderdeelen der bewerking.

Opstellen van anderen aard zijn die over de „vervaardiging van belastingbiljetten” en „berekening van het aantal ambtenaren op de kantoren van een gedecentraliseerden staatsdienst”. Zij getuigen niet alleen van de veelzijdigheid van het werk van het jubileerende Bureau, maar ook van de eenheid in methodiek, die aan alle organisatie-werk ten grondslag ligt, wanneer dit op wetenschappelijke wijze wordt verricht.

Ik heb in deze aankondiging niet een volledig overzicht gegeven van den inhoud van het werk en slechts de aandacht gevestigd op enkele opstellen, in de hoop, dat ik daarmee de belangstelling van de lezers van dit blad voor de uitgave zal wekken. Ik wensch dit boek in de handen van vele accountants en accountant-studenten; er is veel uit te leeren. En ik hoop, dat men 't zal weten te waardeeren, dat de schrijvers aldus hun praktisch werk in de openbaarheid brengen. De auteurs verdienen daarvoor niet alleen het succes van de in de uitgave gelegen propaganda voor hun Bureau maar ook de waardeering van ieder, die belangstelt in de ontwikkeling der wetenschappelijke organisatie.

L.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Redactie: MeJ. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountant's claim for fees

Redactie. — Behandeld wordt de vraag of betaling naar het behaalde resultaat toelaatbaar is en voorts of de accountant, indien hij een advies geeft dat feitelijk op het terrein ligt van den jurist, voor dit advies mag declareren.

A II 1 (A 33)

The Accountant 5 Juli 1930

Professional training

Jones, Prof. J. H. — Schrijver geeft eene beschouwing over de opleiding van den accountant en de rol die hij in de toekomst in de Maatschappij zal vervullen. Naar schrijvers meening wordt de studie der economie bij de opleiding nog te veel verwaarloosd.

A II 3 (A 33)

The Accountant 12 Juli 1930

Registration in India

Redactie. — In 't kort wordt de wettelijke regeling van het accountantsberoep in Britsch-Indië beschreven.

A II 4 (A 33)

The Accountant 7 Juni 1930

Departmental committee on registration of accountants

Redactie. — Voortzetting van de publicatie van het onderzoek van bovengenoemde Commissie. Volledig zijn de vragen, gesteld door de Commissie, opgenomen en de daarop gegeven antwoorden door den Heer William Cash (F.C.A.-Past. president) en den Hon. George Colville (Secretaris), vertegenwoordigende het „Institute of Chartered Accountants in England and Wales”. Ook deze Heeren geven als hunne meening, dat in Engeland de wettelijke regeling te laat gekomen is en dus niet meer noodig is.

In een vervolgnummer wordt een verder verslag van het onderzoek der Commissie gegeven. Hierbij wordt o.m. een historisch overzicht gegeven van de Society of Incorporated Accountants and Auditors.

A II 4 (A 33)

The Accountant 7 en 14 Juni 1930

Chartered Accountants

Plender, Sir W. — Ten aanzien van de wettelijke regeling van het accountantsberoep in Engeland, merkte Sir William Plender o.m. het volgende op:

„In the eyes of those bodies who are seeking it, registration is an effort to reach a measure of equality between all practising accountants, irrespective of their training, qualifications, and experience. He expressed the wish that, if it (the registration) was to come, chartered accountants should not be included. Their register, he added, is their Royal Charter, and they need no other!” (Overdruk uit de Times van 15 Mei).

A II 4 (A 33)

The Accountant 24 Mei 1930

Departmental committee on registration of accountants

Redactie. — Geheel volledig wordt de behandeling weergegeven van de Commissie voor de wettelijke regeling van het accountantswezen in Engeland, en van het memorandum ingediend door Sir William Plender. Van de gestelde vragen en gegeven antwoorden volgen hieronder de drie laatste, n.l. 84—85—86, waaruit blijkt, dat Sir William Plender nu niets goeds meer verwacht van een wettelijke regeling in Engeland.

84. And would there be no advantage in having a Register of accountants, a Register of persons who possessed the same minimum qualifications in the accountancy profession? — I do not think the Register would provide for that if, as said just now, you had to include in it, all persons who had been in practice a number of years when registration became operative and I do not see how you could exclude them.

85. Assuming registration is bound to come the longer it is delayed the greater the problem becomes, does it not? Assuming that registration had taken place a number of years ago, the number of people that would automatically have gone on the Register merely because they were in practice, would have been very much smaller, than now. I doubt really whether registration is a practicable proposition. I also think, as I said before, that the penalty that would have to be paid for registration is too great now.

86. Might not the risk possibly be greater at some future period? I do not think so. I believe the public already realise, what accountancy means, and they also are fully cognizant of the people who are competent to do accountancy work.

A II 4 (A 33)

The Accountant 31 Mei 1930

III. LEER VAN DE INRICHTING

Newspaper accounts

Sudler, G. — Zeer uitvoerig tot in alle onderdeelen wordt de administratieve verantwoording van een groot dagblad besproken.

A III 3 (A 25)

The Accountant 3 Mei 1930

Boekhoudkundige bedrijfsorganisatie

Vermeulen, P. — Iedere boekhouder moet zich regelmatig op de hoogte stellen van de administratieve organisatie resp. of vereenvoudigingen zijn in te voeren. Schrijver geeft aan hoe de doorschrijfmethode moet worden ingericht om de voordeelen der interne controle te behouden.

A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid Juli 1930

De kwitantie, administratie in gas-, water-, en electriciteitsbedrijven

Witteveen, G. L. — Doel van dit artikel is de aandacht te vestigen op de mogelijkheid van getijktijdige vervaardiging van kohier en kwitantie, waarbij op de kwitantie niet meer voor ieder tarief een afzonderlijke kolom behoefte voor te komen. De verschillende tarieven, alsmede bedragen kunnen dientengevolge verticaal geschreven worden en toch door de machine per tarief worden gerecapituleerd.

A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid Juli 1930

La comptabilité du prix de revient et de la main d'oeuvre dans une fabrique de jouets

Bedel, Mme L. — Schrijfster geeft een beschrijving met modellen van een speelgoedfabriek, waardoor het mogelijk is, regelmatig op de hoogte te blijven van de hoeveelheid, zoowel als waarde der grondstoffen, aanwending der arbeidskracht en de kostprijs der bestelling.
A III 3 (A 25) *Mon Bureau Juli 1930*

Fur farm accounting

Temple, H. S. — De boekhouding van fokkerijen is over het algemeen eenvoudig, omdat de eigenaar ze zelf bijhoudt. Moeilijkheid levert het waardeeren der aanwezige dieren per balansdatum. Schrijver geeft eenige methoden van waardeering en kostprijscalculatie.
A III 3 (A 25) *The Journal of Accountancy Aug. 1930*

Genormaliseerd incasso systeem

De Jong, J. — Door de door bankiersverenigingen in het leven geroepen Commissie voor Incassozaken, is een „genormaliseerd” incassosysteem ontworpen, waarbij het veelvuldig overnemen van dezelfde gegevens, zooveel mogelijk wordt voorkomen.
A III 3 (A 25) *Administratieve Arbeid Aug. 1930*

De taak van de boekhouding

Frenkel, M. B. — Schr. breekt een lans voor maandelijksche winstoverzichten en grondige vergelijking tusschen verwachte en haalde resultaten, alsmede verschaffen van kostenspecificaties.
A III 3 (A 25) *Administratieve Arbeid Aug. 1930*

Debiteurenadministratie in guldens en vreemd geld

Witteveen, G. L. — De Burroughs Multipix Boekhoudmachine telt en saldeert ook in £, zoodat het mogelijk is door het aanhouden van £-rekeningen voor debiteuren etc. controle op de boekingen op debiteurenrekeningen in vreemde valuta te verkrijgen.
A III 3 (A 33) *Administratieve Arbeid Aug. 1930*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Accountants' position with regard to embezzlement cases

Fisher, P. W. — De positie van den accountant als getuige in een verduisteringszaak is zeer lastig. Hij moet er voor waken, dat door vragen van de verdediging een onjuist beeld wordt verstrekt van zijne werkzaamheden en zeer voorzichtig zijn met verklaringen.
A IV 2 (A 33) *The Journal of Accountancy Aug. 1930*

Accountants liability in question, etc.

Redactie. — In het redactionele gedeelte wordt een actie tot schadevergoeding besproken, waarbij een bankier een accountant aanspreekt, voor de schade, ontstaan door het faillissement van een firma. De accountant had aan de firma een report uitgebracht, op grond waarvan de bankier credit verleende.
A IV 2 (A 33) *The Journal of Accountancy Aug. 1930*

Accounting for the state-fair of Texas

Nance, J. H. — De groote uitbreiding, welke in de latere jaren aan het tentoonstellingswezen is gegeven, maakt een bespreking der organisatie wenschelijk. De accountant moet de controle der inkomsten en uitgaven veel vlugger organiseeren en uitvoeren dan in gewone bedrijven, gezien de korte tijdsduur der exploitatie.
A IV 3 (A 33) *The Journal of Accountancy Aug. 1930*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

De economische voorlichting in Nederland

Stratman, Ir. J. F. — Naar aanleiding van het rapport van de Commissie van Voorbereiding eener Organisatie van den Economischen Voorlichtingsdienst wordt uiteengezet dat de reeds bestaande landbouwvoorlichting veel beter georganiseerd is dan die van de nijverheid.
Ba I 1 (A 1) *Polytechnisch Weekblad 14 Aug. 1930*

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Graphic methods in business

Dent, A. G. H. — Zelfs voor accountants, die gewend zijn uit een

groote hoeveelheid cijfers conclusies te trekken is het gebruik maken van statistische methoden gewenscht. Voor industrieelen hebben zij echter de grootste waarde. Schrijver behandelt vervolgens de meest geschikte grafische methoden voor handel en industrie.

B a III 2 (A 31) *The Incorporated Accountants' Journal Aug. 1930*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Cost accounting, its place and influence in modern industry

Stevenson, C. R. — Uitvoerig zet schrijver uiteen, welk een groote waarde een zuivere kostprijsberekening heeft. O.m. merkt hij op:

„It is obvious, therefore, in considering the methods which „bring success to-day, that the cost accounting function is, to „a great extent, the central point. It becomes the clearing-house „of all vital operating information. It becomes an invaluable „factor in the business.”

B a IV 1 (A 26)

The Accountant 26 April 1930

Road transport costs

Fenelon, K. G. — De kostprijscalculatie van motortransport-ondernemingen levert vele moeilijkheden op. Het is gewenscht een scherpe splitsing te maken tusschen vaste en variabele kosten en zooveel mogelijk gebruik te maken van statistische eenheden, zooals busmijl, touwmijl, passagiersmijl.

B a IV 2 a (A 26)

The Accountants' Magazine Aug. 1930

How treat fixed expense variance?

Burke, W. F. — Uitvoerig wordt de controle op de kostenbegroting besproken. O.m. wordt opgemerkt, dat de winst op kosten dekking door overbezetting gereserveerd moet worden ter bestrijding t.z.t. van het verlies op kostendekking door onderbezetting.

B a IV 2c (A 26)

The American Accountant Aug. 1930

Beschouwingen naar aanleiding van Dr. F. Schmidt: Die organische Tageswertbilanz

Cobbenhagen, Prof. Dr. M. J. H. — Zeer uitvoerig en kritisch worden de inzichten van Dr. F. Schmidt behandeld. Schrijver komt tot de volgende conclusies:

1. Aan het winstcijfer als zoodanig, d.i. zonder dat voldoende rekening is gehouden met zijn karakter van neerslag der in het verleden gelegen transacties, wordt door Schmidt te veel waarde toegekend als oriënteeringsmiddel voor de toekomst;
2. De winst, berekend op de door Schmidt voorgestelde wijze, is ongeschikt als maatstaf voor de beoordeling van het door den ondernemer in de afgelopen periode gevoerde beleid;
3. De berekening van den verkoopprijs op basis van den reproductieprijs zet de huishouding van de consumenten met min of meer vaste inkomens op losse schroeven en ontleent aan den ondernemer een waardevolle basis voor de vaststelling van de grootte der productie;
4. De consequente doorvoering van de beschouwing van de onderneming als zelfstandige eenheid, leidt ten aanzien van het winstbegrip tot de opvatting, dat als winst moet worden beschouwd datgene, dat we tegenwoordig aanduiden met uitkeerbare winst, waarbij echter in het oog moet worden gehouden, dat voor de begripsbepaling de in de praktijk meebepalende factor der uitkeerbaarheid, de liquiditeit moet worden uitgeschakeld, aangezien gebrek aan liquiditeit alleen momenteel de uitkeering verhindert, doch de principiele uitkeerbaarheid niet opheft. Deze laatste stelling beschouwe men als een voorloopige, die in het voorgaande nog niet voldoende is geargumenteed en in haar consequenties bezien.

B a IV 2e (A 30)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juli 1930

Depreciation and depreciation reserves

Bernard, R. J. — De onderstaande afschrijvingsmethoden worden aan de hand van voorbeelden besproken: 1. Straight line method; 2. Reducing balance method; 3. Sinking fund method; 4. Annuity method; 5. Sum of years' digit method; 6. Equalization method, welke laatste methode schrijver de beste noemt.

Hierover merkt spr. tenslotte het volgende op:

„The scientifically correct application of the equalization method „of depreciation recognizes that repairs and depreciation are inter- „related and should be charged to expense in one unit. Each period „(or unit of production) should be charged with an equal amount of „the total cost.

„The periodical charge should be made to repairs and depreciation „and the credit to reserve for repairs and depreciation.

„The treatment of repairs and depreciation as one amount in the

„operating statement eliminates all the objections cited with regard „to the methods of estimating depreciation previously discussed”.

B a IV 6 (A 30) *The American Accountant Juli 1930*

Depreciation for public utilities

B u r t o n, C. — Schrijver geeft zijn meening over bovenstaand onderwerp als volgt:

„To the cost of each car mile or thousand feet of gas may be added „a rate for depreciation. Thus as the amount of business, and consequently profit, varies the sum set aside for depreciation is accordingly increased or decreased. My opinion is that this revenue method „is preferable in practise”.

B a IV 6 (30) *The American Accountant Juli 1930*

Treatment of advertising in cost-statements

J. S. S. — Behandeld wordt de vraag of de advertentiekosten voor verkoop in den kostprijs genomen moeten worden of als verkoopkosten te beschouwen zijn. In het nummer van 12 Juli zijn de meeningen van anderen over deze aangelegenheid gegeven.

B a IV 7 (A 26) *The Accountant 5 Juli 1930*

Les finances de l'entreprise

S e g u i n, M. — De financieringsvraagstukken in de ondernemingen vereischen een specialen functionaris. De oplossing dezer vraagstukken vereischt een grondige kennis, waarbij voor verschillende ondernemingen afwijkende grondregels moeten worden gesteld.

B a V I (A 2) *Mon Bureau Aug. 1930*

Mathematics of instalment financing and income analyzed

L o r e n z, O. C. — Tabellen worden gegeven, die gemaakt zijn ter bepaling van het benodigde kapitaal, de te bereiken omzetten, de te verwachten winst, etc. voor ondernemingen, die op termijnbetaling verkoopen.

B a V 5 c (A 2) *The American Accountant Juli 1930*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Les lois de specialisation

R a v i s s e, G. — Er zijn 4 hoofdgedachten in de specialisatie, welke allengs het karakter krijgen van wetten, t.w. specialisatie van de taak, van den persoon, van gereedschappen en machines, en van het product.

B a VI 2 (A 1) *Mon Bureau Juli 1930*

Avantages des groupements d'usines

C l a r k, W. — Het vormen van groepen van ondernemingen in eenzelfde branche heeft velerlei voordeelen bij verkoopen, voorziening grondstoffen, productie en algemeen beheer, hetgeen schrijver uitvoerig toelicht.

B a VI 5 (A 3) *Mon Bureau Juli 1930*

Het wezen der coöperatie

K., N. de — In eenige vervolgartikelen geeft schrijver een beschouwing over het wezen der coöperatie en merkt o.m. het volgende op:

„Het kenmerk van de functie-combinatie en dat der verdeling der „revenue naar verhouding van de geleverde prestaties zijn kenmerken, welke de coöperatie gemeen heeft met vele vormen van „drijfsexpansie, wijl de coöperatie zelf in vele gevallen een vorm van „expansie is”.

B a VI 10 (A 3) *Accountancy Juli/Aug. 1930*

Conjunctuur en conjunctuurleer

W o l f f, S. de — In eenige vervolgartikelen geeft schrijver zijn meening over de conjunctuur en merkt ten aanzien van de crisis van 1920, die volgens schrijver precies (wetmatig) op tijd is gekomen, het volgende op:

„En zoudt gij, nu een politieke aardbeving van nooit gekenden „omvang de geheele aarde geteisterd heeft, en toch het uurwerk van „het economisch getij den juisten tijd blijft aanwijzen van toeval spreken? Of zoudt gij niet veeleer hierdoor ten zeerste in Uw wetmatigheidsgeloof dienen te worden versterkt en behooren te zeggen: Zóó „zeer is de cyclische beweging in het huidig productiestelsel verankerd, „dat geen wereldoorlog, geen revolutie's, geen inflatie verschijnselen „dezen kringloop hebben kunnen verstoren of zelfs een jaar hebben „kunnen verschuiven!”

B a VI 12 (A 22) *Accountancy Juli 1930*

Het afbetalingsstelsel, beleggingstrusts, en de economische crisis in de Vereenigde Staten

H i n t e, E. van — Bovenstaande onderwerpen worden besproken, waarbij schr. o.m. mededeelt, dat de werking van het afbetalingssysteem deze is, dat de crisis wordt uitgesteld, omdat bij de invoering

daarvan, de additioneele koopkracht productie en consumptie in evenwicht houdt. Ten aanzien van de beleggingstrusts wordt opgemerkt, dat deze een tegengestelde werking schijnen te hebben.

B a VI 12 (A 22) *Accountancy Juli/Aug. 1930*

Bepaling der trendwaarde uit de statistiek der verkoopen

S t r i d i r o n, J. G. — Schr. omschrijft de voorwaarden, waaraan bij bepaling van den trend moet worden voldaan en behandelt dan enkele methoden van trend-bepaling, n.l. free-hand-smoothing en moving averages. De methode van de kleinste kwadraten zou volgens schr. niet voor bedrijfseconomische doeleinden in aanmerking komen.

B a VI 12 (A 22) *De Naamlooze Vennootschap Aug. 1930*

Enige beschouwingen over de Indische Gouvernementsbedrijven

V e s s e m, C. J. van — Het is onjuist geweest, dat de Indische staatsbedrijven in de hoogconjunctuurperioden geen reserves hebben aangelegd. Tengevolge van de schepping van kunstmatige koopkracht zijn de duurzame productiemiddelen tegen te hooge prijzen aangeschaft.

B a VI 12 (A22) *De Naamlooze Vennootschap Aug. 1922*

Rationalisatie en detailhandel

A l t e n a, W. van — De rationalisatie in de distributie wordt bemoeilijkt door het gebrek aan gegevens betreffende den detailhandel. Invoering van doelmatige boekhouding en centralisatie der rationalisatie-toepassingen zal echter tot verbetering kunnen leiden.

B a VI 13 (A 16) *Administratieve Arbeid Juli 1930*

Les bases d'un budget des dépenses

L a u d o u e r, M. E. — Met een „budget des dépenses” bedoelt schr. het begrooten van het totaal der kostprijzen der producten en wijst als industrieel op de vele voordeelen van deze soort begrotingen.

B a VI 18 (A 32) *Mon Bureau Aug. 1930*

Les affections de capital et le système budgétaire

S c h m i d, M. H. — De kapitaalsbegrooting kan worden verdeeld in een „budget d'investissement” en een „budget du capital d'exploitation”. Bij het opstellen van een kapitaalsbegrooting (investissement) zal men in het algemeen 10 jaar vooruit moeten zien en rekening houden met economische wijzigingen. (trend, seizoen, conjunctuur, etc.) Schrijver geeft de belangrijkste punten aan.

B a VI 18 (A 32) *Mon Bureau Aug. 1930*

Budgets et programmes d'action des entreprises

M c K i n s e y, J. O. — Voor het welslagen van het „begrooten” is het noodig, dat de politiek der onderneming duidelijk vaststaat, de organisatie perfect is — gebruik gemaakt wordt van gegevens uit het verleden — ramingen worden verricht door de direct belanghebbenden (ondergeschikten) — de begrooting periodiek getoetst wordt aan de werkelijkheid — het personeel van de voordeelen op de hoogte wordt gebracht en de verwachtingen niet worden overdreven.

B a VI 18 (A 32) *Mon Bureau Aug. 1930*

Le contrôle budgétaire

R a v i s s e, G. — Het doel der begrotingscontrôle is het begrooten en rangschikken bruikbaar te maken aan de contrôle. Schrijver beschrijft in groote lijn hoe deze begrotingscontrôle moet worden georganiseerd, de voordeelen van deze contrôle en geeft tenslotte eenige conclusies.

B a VI 18 (A 32) *Mon Bureau Aug. 1930*

Le budget élément de contrôle de l'exécution

R e n o l d, C. G. — Voor een juiste beoordeeling is het noodig de uitgaven niet alleen te splitsen in categorieën (grondstoffen, loonen, etc.), doch ook per product en per afdeling. enz. De begrooting dient regelmatig te worden gewijzigd, opdat de invloed dezer wijzigingen in aanmerking wordt genomen. Schrijver toont voorts aan, welke contrôle-mogelijkheden bestaan, waarbij die der uitgaven het belangrijkste worden geacht.

B a VI 18 (A 32) *Mon Bureau Aug. 1930*

La préparation d'un budget de ventes

C a r s w e l l, C. A. — De begrooting van den verkoop is de basis voor budgetary control, omdat eerst na een gunstige raming der toekomstige verkoopen de begrooting der productie, financiering, etc. kan geschieden. Schrijver geeft aan wat gedaan moet worden om een zoo juist mogelijke raming te krijgen.

B a VI 18 (A 32) *Mon Bureau Aug. 1930*

De functies van den kantoorleider

M u l d e r, K. — Meer en meer worden de werkzaamheden van de „Office Service Manager” verzwaaard, waarmee parallel gaat het stellen van hoogere eischen voor dezen functionaris. Schrijver geeft de

plaats aan van den „kantoorleider” in de onderneming, alsmede de onderdeelen, welke door hem moeten worden geleid.
B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Juli 1930*

Opbergssystemen

Flines, A. Q. de — Voor grootere archieven verdient het numerieke stelsel den voorkeur, voor kleinere archieven is het alfabetische stelsel doelmatiger.
B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Aug. 1930*

Methoden van rangschikking

Vermaat Jr., J. A. J. — Bij het rangschikken van bescheiden, etc. verdient de classificatie naar onderwerpen den voorkeur; waarbij zoo veel mogelijk gebruik dient te worden gemaakt van de bekende indeelingen. (Dewey, Instituut Intern. de Bibliographie). Voor bepaalde onderdeelen kan echter met succes gebruik gemaakt worden van alfabetische volgorde (personeel).
B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Aug. 1930*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Quelques remarques sur le devis Rowan

Billard, Ch. — Tegenover het voordeel van het Rowanstelsel bij moeilijk te schatten werkstukken stelt schr. het groote nadeel van beperking der energie door den arbeider op een bepaalde grens, hetgeen schr. aantoonde met cijfers uit de praktijk. Schr. geeft voorts eenige verbeteringen aan.
B a VII 3 (A 14) *Mon Bureau Aug. 1930*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Industrieel ontwikkeling in en om mijngebieden

Boerman, Prof. W. E. — De toenemende mechaniseering leidde tot vestiging van industrieën nabij de mijngebieden (ijzer, glas), of langs de waterwegen. In het bijzonder metaalsmelterijen, ceramische en chemische bedrijven groepeeren zich in en om de mijngebieden.
B b V 1 (B 3) *Tijdschrift voor Econ. Geografie Aug. 1930*

De kleinindustrie en haar verband met de economisch-geografische constellatie van Maastricht

Schaepkens van Riepst, J. — Door de na den Fransch-Duitschen oorlog gevoerde ongunstige handelspolitiek zijn de vele industrieën uit Zuid Limburg verdwenen. Schr. gaat nader in op de vele moeilijkheden, waarmede de Maastrichtsche industrie te kampen heeft.
B b V 1 (B 3) *Tijdschrift voor Econ. Geografie Aug. 1930*

De vestigingsplaats van de diamantindustrie

Rosenzweig, Mej. H. — De bewerking van de in verre wereldeelen gedolven diamant vindt bijna uitsluitend plaats in Nederland en België (Amsterdam en Antwerpen), hetgeen uit historische gronden te verklaren is. Schrijfter gaat hierop nader in, om vervolgens hare aandacht te wijden aan de huidige aspecten van deze industrie. Hierbij merkt zij o.m. op, dat een industrie op groote schaal in Zuid-Africa wegens gebrek aan gunstige standplaatsfactoren niet is te verwachten.
B b V 6 (B 3f) *Tijdschrift voor Econ. Geografie Aug. 1930*

De ontwikkeling van de margarine-industrie

Jurgens, A. — Schr. leidt zijn artikel in met een beschouwing over het ontstaan van margarine en haar beteekenis als volksvoedsel, om vervolgens de verhoudingen van margarine- en natuurboterproductie en hun economische beteekenis voor Denemarken, Duitschland en Nederland te bezien.

De margarine is een specifiek Nederlandsch product geworden en gebleven. De industrie is sterk „rohstoff-oriëntiert”. Groot is haar beteekenis voor internationaal ruilverkeer, arbeidsmarkt en internationale geld- en kapitaalmarkt.

Van den aanvang af maakte deze industrie een merkwaardigen ontwikkelingsgang door, die in het teeken van den steeds wederkerenden concurrentiestrijd stond. De geschiedenis der laatste jaren wordt beheerscht door het samengaan der concerns Jurgens en van den Bergh. Het artikel wordt geïllustreerd door een grafiek van de hoofdstructuur van de Unilever-combinatie.

Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank Juli 1930

B b V 16 h (B 3q)

De electriciteitsvoorziening van Duitschland, haar ontstaan, tegenwoordige ontwikkeling en toekomst

Thierbach, Dr. B. — Beknopte schets van het onderwerp.
B b V 19 (B 3r) *Polytechnisch Weekblad 31 Juli 1930*

VI. HANDEL

Un bureau des méthodes dans un grand magasin de vente

Muscato, S. — Tot welke mogelijkheden en besparingen een „planning department” in een warenhuis kan leiden, wordt in dit artikel met voorbeelden aangetoond.
B b VI 4 (35) *Mon Bureau Juli 1930*

Rationalisatie en detailhandel

Altena, K. van — De rationalisatie in de distributie wordt bemoeijkt door het gebrek aan gegevens betreffende den detailhandel. Invoering van doelmatige boekhouding en centralisatie der rationalisatie-toepassingen zal echter tot verbetering kunnen leiden.
B b VI 4 (B 5) *Administratieve Arbeid Juli 1930*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Road transport costs

Fenelon, P. G. — De kostprijscalculatie van motortransport-ondernemingen levert vele moeilijkheden op. Het is gewenscht een scherpe splitsing te maken tusschen vaste en variabele kosten en zoo veel mogelijk gebruik te maken van statistische eenheden, zooals busmijl, touwmijl, passagiersmijl.
B b VII 6 (B 7) *The Accountants' Magazine Aug. 1930*

Het transito-verkeer van Nederland en de gevaren die het bedreigen

Schilthuis, J. — Rotterdam heeft vooral transito-vervoer van steenkolen en erts. Het is echter van meer beteekenis om vervoer van stukgoederen aan te trekken, omdat dit meer werkgelegenheid scheidt, doch juist daarvoor ondervindt Rotterdam de meeste bezwaren. Schr. gaat vervolgens uitvoerig op de situatie in.
B b VII 6 (B 7) *Maatschappij-Belangen Juli 1930*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De resultaten der financierings-maatschappijen

Fischer, Mr. F. W. — Schr. behandelt een 10-tal factoren, waaraan hij den ongunstigen gang van zaken bij sommige financierings-maatschappijen toeschrijft.
B b X 11 (B 6a) *De Nederl. Mercur 10 Juli 1930*

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Advertising man of Detroit. A study of five hundred men, engaged in advertising work in Detroit. New-York, 1930.

Baumgarten, Franziska, und Gerd Fabian. Psychotechnik der Menschenwirtschaft. Halle a.S., 1930.

Beeching, C. L. T. The retail shop. Its organisation, management and routine. Londen, 1930.

Bierei, Ernst. Die Preisbildung des Grund und Bodens der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Erzeugungsmittel. Berlin, 1930.

Bloomfield, D. Chain stores. New-York, 1930.

Brauindustrie, Die deutsche, der Gegenwart. Hrsg. unter Förderung des Reichsernährungsministeriums, sowie des Präsidiums des deutschen Brauerbundes. Berlin, 1930.

Briefs, G. Probleme der sozialen Betriebspolitik. Berlin, 1930.

Brock, Fried. Gesteungskosten und Verkaufspreise elektrischer Arbeit. Wien, 1930.

Cromberg, Otto. Die Betriebsführung im Siemens-Martin-Werk mit Hilfe von Zeitgedingen. Düsseldorf, 1930.

Fischer, G., O. Reuther und L. Mayer. Der Güter- und Personenverkehr. Leipzig, 1930.

Flynn, J. F. Investment trusts gone wrong! New-York, 1930.

Gandhi, M. P. The Indian cotton textile industry. Its past, present and future. Calcutta, 1930.

Heilman, R. E. and others. Ethical problems of modern finance. New-York, 1930.

Herzfeld, J. Kurt. Markt analyse und industrielle Absatzorganisation. Hamburg, 1930.

Herzfelder, Edm. Kreditkontrolle. Die Methoden der regulierten Währung und manipulierten Währung. Berlin, 1930.